

Professional Competences of Future Managers in the Context of Current Labor Market Challenges

Andrii Ivanchenko ³

¹ National University Zaporizhzhia Polytechnic, Zaporizhzhia (Ukraine). Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, Socio-Economic Development and Youth Policy, Associate Professor at the Department of Management and Administration, Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor.

² National University Zaporizhzhia Polytechnic, Zaporizhzhia (Ukraine). Associate Professor at the Department of Psychology, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor.

³ National University Zaporizhzhia Polytechnic, Zaporizhzhia (Ukraine). Applicant for Higher Education in the Specialty D3 Management.

* *Corresponding author*, e-mail: andivazntu@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

5 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.18237153](https://doi.org/10.5281/zenodo.18237153)

Citation in APA style

ABSTRACT

The digital modernization of the economy causes rapid transformations of the labor market. The purpose of this study is to analyze the content of key professional competencies among managers in the context of modern labor market challenges. The methodological basis of the work is the comparative-analytical and structural-logical approaches. As a result of the study, key groups of competencies that form the professional profile of a new generation manager were identified: analytical-strategic, digital and innovative, communicative and social, and adaptive and personal. The existence of a gap between modern labor market requirements and the content of traditional educational programs was substantiated, which determines the need to reorient training from knowledge transfer to the development of the ability to take practical actions, make decisions, and team interaction. The practical significance of the results lies in the possibility of using the conclusions obtained to update educational standards and training programs for managers, and to develop practice-oriented training models.

Key words:

training system, digital literacy, leadership skills

Ivanchenko, A., Kuzmin, V., & Frolova, Ye. (2025). Professional Competences of Future Managers in the Context of Current Labor Market Challenges. In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 41tts1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18237153>

Професійні компетентності майбутніх менеджерів у контексті сучасних викликів ринку праці

Андрій В. Іванченко ^{2*} •
Єлизавета С. Фролова ³

¹ Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя (Україна). Проректор з науково-педагогічної роботи, соціально-економічного розвитку та молодіжної політики, доцент кафедри «Менеджмент та адміністрування», канд. держ. упр., доцент.

² Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя (Україна). Доцент кафедри «Психологія», канд. соц. наук, доцент.

³ Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя (Україна). Здобувачка вищої освіти спеціальності D3 Менеджмент.

* *Corresponding author*, e-mail: andivazntu@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

5 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

30 жовтня 2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.18237153)

[zenodo.18237153](https://doi.org/10.5281/zenodo.18237153)

АНОТАЦІЯ

Стрімкі трансформації ринку праці, спричинені цифровою модернізацією економіки, Метою дослідження є аналіз змісту ключових груп професійних компетентностей менеджерів у контексті сучасних викликів ринку праці. Методологічну основу роботи становлять порівняльно-аналітичний і структурно-логічний підходи. У результаті дослідження визначено ключові групи компетентностей, що формують професійний профіль менеджера нового покоління: аналітико-стратегічні, цифрові та інноваційні, комунікативні та соціальні, адаптивні та особистісні. Обґрунтовано наявність розриву між сучасними вимогами ринку праці та змістом традиційних освітніх програм, який зумовлює потребу переорієнтації навчання з передавання знань на розвиток здатності до практичних дій, прийняття рішень і командної взаємодії. Практична значущість результатів полягає у можливості використання отриманих висновків для оновлення освітніх стандартів і програм підготовки менеджерів, розроблення практикоорієнтованих моделей навчання.

Ключові слова:

система підготовки, цифрова грамотність, лідерські навички

Цитування:

Іванченко А. В., Кузьмін В. В., Фролова Є. С. Професійні компетентності майбутніх менеджерів у контексті сучасних викликів ринку праці. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41tts1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18237153>

Introduction / Вступ

Ринок праці, що стрімко змінюється, дедалі наполегливіше привертає увагу дослідників та практиків до проблеми відповідності професійної підготовки менеджерів реаліям сучасної економіки.

Проблема полягає в тому, що система підготовки менеджерів не завжди встигає за логікою цих трансформацій. Дослідження О. Kravchuk et al. (2021), Н. Lopushniak et al. (2022) свідчать про виразне зміщення управлінських акцентів від знаннєвих компонентів до розвитку інтегральних компетентностей, що поєднують аналітичне мислення, цифрову грамотність, комунікативні та лідерські навички, а також здатність до самонавчання та адаптації.

Попри наявність широкого наукового дискурсу, низка питань залишаються недостатньо висвітленими. Передусім йдеться про узгодження змісту професійного навчання із практичними викликами ринку праці. Метою дослідження є аналіз змісту професійних компетентностей менеджерів у контексті трансформацій ринку праці.

Results / Результати

Сучасний ринок праці дедалі відчутніше демонструє, що попередні уявлення про роль і професійну підготовку менеджера втрачають свою універсальність (Kravchuk et al., 2021). Те, що ще десять років тому вважалося стабільним набором функцій і компетенцій, нині стрімко трансформується під впливом взаємопов'язаних процесів. Передусім зміни помітні там, де автоматизація та цифрові рішення витісняють рутинні елементи управлінської діяльності. Інструменти, здатні збирати, систематизувати й аналізувати дані швидше за людину, переводять частину управлінських рішень у площину алгоритмів, залишаючи менеджеру простір для стратегічного бачення та лідерської відповідальності (Kuzmina, 2024). Водночас жодна цифрова система не може компенсувати той рівень чутливості, гнучкості й соціальної взаємодії, який вимагають сучасні команди та організації.

Трансформація ринку праці підсилюється й загальноекономічними чинниками (Lopushniak et al., 2022). Непередбачуваність глобальної динаміки, економічні кризи, дестабілізація ланцюгів постачання, а для України - ще й наслідки війни, створюють середовище, у якому звична логіка управління перестає працювати. Менеджер більше не може покладатися на усталені моделі реагування чи регламентовані функціональні ролі (Yasenchuk & Bondarchuk, 2024). Натомість зростає потреба у вмінні працювати на межі невизначеності, балансувати між короткостроковими рішеннями та стратегічними кроками, швидко навчатися й адаптуватися.

Усе це спричиняє переоцінку того, що саме робить фахівця конкурентоспроможним. Формальна фахова підготовка, хоча й залишається фундаментальною передумовою професійної реалізації, більше не гарантує професійної успішності (Bala & Singh, 2023). Роботодавці дедалі частіше говорять мовою компетентностей, орієнтуючись на здатність менеджера проявляти ініціативу, критично мислити, комунікувати, приймати рішення у багатозмінних ситуаціях і брати відповідальність за наслідки (Lovin & Savu, 2025). Іншими словами, сучасний ринок праці потребує не просто дипломованих фахівців, а особистостей, готових діяти в умовах безперервної трансформації.

Поглиблення трансформацій ринку праці вимагає не лише зміни набору очікуваних від менеджера умінь, а й перегляду самого змісту поняття професійної компетентності (Fajaryati et al., 2020). Якщо раніше воно сприймалося передусім як сукупність знань і навичок, отриманих в аудиторії, сьогодні компетентність радше визначається здатністю діяти, ніж обсягом засвоєної навчальної інформації. У центрі опиняється не набір дисциплін чи методичних модулів, а інтегральний результат освітнього й практичного досвіду - вміння застосовувати знання у складних, неоднозначних ситуаціях (Fajaryati et al., 2020).

У цьому сенсі компетентності стають багаторівневими структурами, що об'єднують інтелектуальні, ціннісні й поведінкові компоненти (Varenyuk & Piskova, 2024). Менеджер повинен не просто володіти теоретичними уявленнями про функції управління, але й уміти використовувати їх у контекстах, які часто не мають готових алгоритмів. Професійна

підготовка дедалі більше тяжіє до розвитку здатності аналізувати ситуацію, визначати можливі сценарії її розвитку, приймати рішення на власний розсуд і нести відповідальність за результати.

Важливо й те, що сучасні компетентності перестають бути універсальними у традиційному сенсі (Lovin & Savu, 2025). Вони виявляються контекстно залежними, тобто формуються, точніше - доформовуються, у конкретних організаційних культурах і галузевих середовищах. Тому диплом, який колись сприймався як завершений маркер готовності до професійної діяльності, тепер лише запускає процес постійного нарощування компетентностей, що триває у реальних практиках підприємства (Fajaryati et al., 2020). Таким чином, переосмислення професійної компетентності менеджера відображає загальний рух управлінської освіти від трансляції знань - до їхньої інтерналізації та практичного застосування, від стабільних навчальних моделей - до гнучких навчальних екосистем.

Попри очевидність змін, що відбуваються у сфері праці та управління, система професійної підготовки менеджерів досі лише частково реагує на ці виклики. Формальна структура багатьох навчальних програм залишається прив'язаною до традиційних уявлень про функції менеджера, які вже не описують реалій сучасних організацій (Yasenchuk & Bondarchuk, 2024). Освіта, що колись гарантувала професійну готовність, втрачає здатність автоматично забезпечувати конкурентоспроможність випускників, оскільки змінився не тільки набір компетентностей, а й спосіб їхнього формування.

Проблема поглиблюється тим, що взаємодія між університетами та роботодавцями нерідко залишається формальною (Bala & Singh, 2023). Вимоги ринку праці змінюються швидше, ніж оновлюються освітні стандарти: те, що вчора вважалося необхідною професійною навичкою, сьогодні стає лише стартовою умовою входження у професію. Бізнес, навпаки, очікує від молодих менеджерів готовності одразу включитися в діяльність, демонструвати самостійність, проявляти ініціативу й динамічно адаптуватися до невідомих ситуацій - компетентностей, що рідко формуються в умовах переважно лекційної моделі навчання (Bala & Singh, 2023).

Виявлений розрив між очікуваннями ринку праці та можливостями традиційних освітніх моделей свідчить про нагальну потребу переосмислення самої логіки підготовки майбутніх менеджерів (Lovin & Savu, 2025). Одним із ключових орієнтирів виступає посилення практикоорієнтованості. Інтерновані моделі навчання, стажування на підприємствах, включення студентів у реальні управлінські ситуації створюють навчальні середовища, де компетентності не проголошуються, а проживаються (Lopushniak et al., 2022). Партнерства університетів із бізнесом і державним сектором стають інструментом не лише для покращення змісту, але й для синхронізації освіти з реальними потребами організацій. Зі свого боку, роботодавці отримують можливість впливати на зміст підготовки кадрів та формувати професійні стандарти разом із закладами освіти, а не після них.

Другий вектор модернізації - розвиток міждисциплінарного, а подекуди й трансдисциплінарного навчання (Bala & Singh, 2023). Бізнес-середовище рідко зводиться до питань «чистого» менеджменту, тому здатність вільно рухатися між галузями знань - від ІТ та даних до соціальних і поведінкових наук - стає ресурсом. Навчальні програми, які створюють можливості для такого переносу, розширюють горизонти мислення і формують управлінців, що здатні знаходити рішення не там, де вони були описані раніше, а там, де вони потрібні зараз (Kuzmina, 2025).

Conclusions / Висновки

У підсумку модернізація системи підготовки менеджерів - це не реакція на моду чи зовнішній тиск, а необхідність, продиктована зміною самої природи управлінської діяльності. Освіта, яка приймає цю логіку, формує фахівців, спроможних мислити стратегічно, діяти в умовах невизначеності та брати на себе відповідальність за майбутнє - своє, організації й суспільства.

References

Bala, R., & Singh, K. (2023). Employability skills of management students: A study of teachers' viewpoint. *Materials Today: Proceedings*, (80), 1727–1730. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.05.473>

- Fajaryati, N., Budiyono, B., Akhyar, M., & Wiranto, W. (2020). The employability skills needed to face the demands of work in the future: Systematic literature reviews. *Open Engineering*, 10(1), 595–603. <https://doi.org/10.1515/eng-2020-0072>
- Kravchuk, O., Varis, I., & Bidna, T. (2021). Demand of HR-competency in Ukraine: changes and challenges at the labor market under pandemic COVID-19. *Social and labour relations: Theory and practice*, 11(1), 14–30. [https://doi.org/10.21511/slrrp.11\(1\).2021.02](https://doi.org/10.21511/slrrp.11(1).2021.02)
- Kuzmina, M. (2022). Problemy formuvannya profesiinoi kompetentnosti sotsialnykh pratsivnykiv: zarubizhnyi ta vitchyzniani dosvid [Problems of formation of professional competence of social workers: Foreign and domestic experience]. *Vvichlyvist – Humanitas*, (1), 50–60. <https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.1.8> (in Ukrainian)
- Kuzmina, M. O. (2020). Fenomen rozvytku profesiinoi kompetentnosti sotsialnykh pratsivnykiv u doslidzhenniakh vitchyznianskykh naukovtsiv [The phenomenon of the development of professional competence of social workers in the research of domestic scientists]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya: Pedagogika. Sotsialna robota – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: "Pedagogy. Social Work"*, 2(47), 79–84. <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.79-84>
- Kuzmina, M. O. (2025). *Training of Future Social Work Specialists: New Approaches to Forming Professional Competence in Higher Education*. Warsaw: East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288534>
- Lopushniak, H., Slobodian, O., Halytska, T., Oliynyk, O., & Vlasenko, I. (2022). Managerial competencies in the training of specialists in public and corporate management in Ukraine. *Problems and Perspectives in Management*, 20(4), 88–110. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(4\).2022.07](https://doi.org/10.21511/ppm.20(4).2022.07)
- Lovin, D., & Savu, C. V. (2025). The impact of skills, competences, knowledge and personal traits acquired by students on standard of living and job satisfaction: The situation of graduates of physical education and sports faculties in Romania. *Sustainability*, 17(10), 4598. <https://doi.org/10.3390/su17104598>
- Varenyk V., & Piskova Z. (2024). Soft, hard, and digital skills for managers in the digital age: Business requirements and the need to master them. *Development Management*, 23(1), 46–61. <https://doi.org/10.57111/devt/1.2024.46>
- Yasenchuk, Y., & Bondarchuk, L. (2024). Soft skills as a priority component of competitiveness of future managers in the labour market. *Economy and Society*, (64), 1–9. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-9>